

QUANDO A ESCOLA ADENTRA A UNIVERSIDADE: APROXIMAÇÕES E DICONOMIAS NO ENSINO DE ARTES VISUAIS

WHEN THE SCHOOL ENTERS THE UNIVERSITY: APPROXIMATIONS AND DICHOTOMIES IN THE TEACHING OF VISUAL ARTS

CUANDO LA ESCUELA INGRESA A LA UNIVERSIDAD: APROXIMACIONES Y DICOTOMÍAS EN LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES VISUALES

Isadora Gonçalves de Azevedo ¹

Manuscrito submetido em: 18 de março de 2024.

Aprovado em: 04 de março de 2025.

Publicado em: 13 de novembro de 2025.

Resumo

Trazemos, neste artigo, reflexões sobre o ensino de arte a partir de um conjunto de visitas de turmas do ensino fundamental – anos finais aos ateliês de artes visuais da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), realizado durante o ano de 2023. O relato contempla um recorte do Programa de Residência Pedagógica – Subprojeto Artes da Coordenação de Aperfeiçoamento de Ensino Superior (CAPES) desenvolvido pela UDESC em parceria com a Escola de Educação Básica Porto do Rio Tavares, da rede estadual de educação básica de Santa Catarina. Explanamos, num primeiro momento, sobre as visitas das turmas às oficinas, apontando seus impactos nos processos de ensino-aprendizagem em artes visuais; em seguida, abordamos as relações entre escola e universidade, a fim de problematizar algumas dicotomias no processo formativo dos estudantes de educação básica e do ensino superior. Por fim, tecemos nossas considerações finais, reforçando a necessidade de ações de pesquisa e extensão a partir da experiência relatada.

Palavras-chave: Formação Docente; Educação Básica; Universidade; Ensino de Artes Visuais.

Abstract

In this article, we bring reflections on art teaching based on a set of visits by elementary school classes – final years to the visual arts studios of the Universidade do Estado de Santa Catarina, carried out during the year 2023. The report includes an excerpt from the Pedagogical Residency Program – Arts Subproject of the Coordination for the Improvement of Higher Education (CAPES) developed by UDESC in partnership with the Escola de Educação Básica Porto do Rio Tavares, part of the state basic education network of Santa Catarina. We first explain the visits of the classes to the workshops, pointing out their impacts on the teaching-learning processes in visual arts; Next, we address the relationships between school and university, in order to problematize some dichotomies in the training process of basic education and higher education students. Finally, we make our final considerations, reinforcing the need for research and extension actions based on the reported experience.

Keywords: Teacher Training; Basic Education; University; Teaching Visual Arts.

¹ Doutora em Artes Visuais pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Professora na Rede Estadual de Educação Básica de Santa Catarina. Integrante do Grupo de pesquisa Arte e Formação nos Processos Políticos Contemporâneos.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7277-0990> Contato: doraparte@gmail.com

Resumen

En este artículo, traemos reflexiones sobre la enseñanza del arte a partir de un conjunto de visitas de cursos de la escuela primaria – últimos años a los talleres de artes visuales de la Universidade do Estado de Santa Catarina, realizadas durante el año 2023. Incluye un extracto del Programa de Residencia Pedagógica – Subproyecto de Artes de la Coordinación para el Perfeccionamiento de la Educación Superior (CAPES) desarrollado por la UDESC en colaboración con la Escola de Educação Básica Porto do Rio Tavares, parte de la red estatal de educación básica de Santa Catarina. Primero explicamos las visitas de las clases a los talleres, señalando sus impactos en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las artes visuales; A continuación, abordamos las relaciones entre escuela y universidad, con el fin de problematizar algunas dicotomías en el proceso de formación de estudiantes de educación básica y superior. Finalmente, hacemos nuestras consideraciones finales, reforzando la necesidad de acciones de investigación y extensión basadas en la experiencia reportada.

Palabras clave: Formación Docente; Educación Básica; Universidad; Enseñanza de Artes Visuales.

Introdução

Tecemos, neste artigo, reflexões a partir de uma vivência que abarcou escola e universidade durante o primeiro semestre de 2023, por intermédio do Programa de Residência Pedagógica (PRP) – subprojeto Arte, desenvolvido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) junto a Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Neste período, cinco licenciandos em artes visuais atuaram como residentes na Escola de Educação Básica Porto do Rio Tavares, da rede estadual de educação básica de Santa Catarina.

O Programa corresponde ao edital n. 24/2022, com início no segundo semestre de 2022, e esteve dividido em três módulos de seis meses, totalizando dezoito meses em que escola e universidade desenvolveram, em conjunto, ações que visaram o fortalecimento da formação inicial de professores. A autora atuou como preceptora na respectiva escola, em que é lotada no componente curricular Arte há cerca de oito anos. Esta foi a segunda edição da qual escola-campo e preceptora participaram do PRP, sendo que a primeira ocorreu no ensino remoto (2020-2022), durante a pandemia por COVID-19.

Temos por objetivo, aqui, compartilhar e refletir acerca das relações entre universidade e escola no processo de ensino-aprendizagem em artes visuais que ocorre no ensino fundamental, permeado pela presença do PRP na escola-campo e pela recepção dos espaços/ateliês do Departamento de Artes Visuais da UDESC. A fim de organizar o texto, trazemos, num primeiro momento, uma explanação das visitas das turmas às oficinas, em

diálogo com autores que refletem sobre os processos de ensino-aprendizagem em artes visuais; em seguida, abordamos as relações entre escola e universidade, a fim de problematizar algumas dicotomias no processo formativo dos estudantes de educação básica e do ensino superior. A título de encerramento, apontamos algumas possibilidades de pesquisa e extensão considerando a experiência relatada. Trazemos como referencial teórico os autores da Pedagogia Histórico-Crítica.

Da sala de aula ao ateliê

É sabido que o retorno às aulas presenciais após a pandemia ocorreu de forma gradativa e trouxe imensuráveis impactos para as relações sociais e processos de transmissão-aquisição-construção de conhecimento no espaço escolar. O ano de 2023 foi bastante marcado pelos vestígios que o isolamento social dos anos anteriores nos deixou, sobretudo quando tratamos do aumento das situações de violência no interior das unidades educacionais. Foi neste cenário que estudantes do Curso de Licenciatura em Artes Visuais da UDESC adentraram a escola-campo e desenvolveram um conjunto de aulas com turmas dos anos iniciais e finais do ensino fundamental.

O PRP-UDESC-CAPES, Subprojeto Artes tem a Pedagogia Histórico-Crítica (PHC) (Saviani, 2013) como referencial teórico. Nesse contexto, a compreensão da escola como um espaço destinado à transmissão e assimilação de conhecimentos historicamente sistematizados é uma temática recorrente nas discussões promovidas pelo grupo. Na formulação de nossas propostas, seguimos as etapas da didática dentro da Pedagogia Histórico-Crítica, que incluem: partir da prática social, problematizá-la, instrumentalizar os estudantes, atingir a catarse e retornar à realidade social. Vale lembrar que estes momentos não são lineares e requerem tempos e aportes (materiais, estrutura, estudos/pesquisas) que variam de acordo com a proposta a ser desenvolvida e a realidade em que ela ocorre.

Nossa compreensão da educação a concebe como uma forma de trabalho imaterial, pois através dela geramos ideias e conceitos, abrangendo a produção, transmissão e assimilação de conhecimento (cf. Saviani, 2013). Esse processo ocorre de maneira intrínseca, onde o produto não se dissocia do produtor, visto que na sala de aula ocorre tanto a criação quanto a consolidação do conhecimento. Dessa forma, a escola é o ambiente em que

acontece a transmissão e assimilação dos saberes historicamente organizados nas áreas das ciências, filosofia e artes, o que propicia a emergência de novos saberes, conforme ressaltado por Galvão, Lavoura e Martins (2019).

No ensino de arte, a formação do pensamento teórico durante o estágio de desenvolvimento em que se encontram os alunos da educação básica requer a capacitação do estudante para interagir e operar com os objetos artístico-estéticos. Isso não se dá apenas pela transmissão de conceitos isolados, mas pela exposição a conhecimentos historicamente consolidados, a fim de facilitar generalizações que contribuem para a compreensão dos conceitos teóricos. A criança e o jovem não adquirem conhecimento de forma autônoma; eles dependem das interações sociais para aprender e, na escola, é principalmente através do adulto, que desempenha o papel de professor ou professora, que ela aprende. Como bem mencionam Silva e Ashbar (2023),

apresentar problemas de aprendizagem que permitam à criança relacionar-se com os objetos estético-artísticos e suas significações, bem como organizar as tarefas de estudo de acordo com as necessidades e potencialidades do estudante, criando condições para que gradualmente ocorra a catarse que, provavelmente, culminará na assimilação de novos modos de ação na realidade com os objetos estético-artísticos, isto é, novos modos de ação a partir do domínio da linguagem estético-artística, seus signos e demais instrumentos. (Silva; Ashbar, 2023, p. 146)

No decorrer das ações desenvolvidas pelo PRP, discutíamos a necessidade de retomar as saídas de estudos para os alunos da educação básica, pensando a ampliação de repertório artístico e cultural destes sujeitos, uma vez que as visitas a espaços externos à escola estiveram suspensas durante o retorno presencial das aulas. Uma das residentes propôs levar a sua turma de atuação, que naquele momento estava se apropriando da gravura por meio de algumas técnicas e do estudo de alguns artistas, até a oficina de gravura do curso de artes visuais, na universidade (figuras 1 e 2). Ao verificarmos a viabilidade do acesso às oficinas da UDESC, mediante agendamento com monitores e autorização dos docentes responsáveis pelos espaços, iniciamos um percurso que foi ampliado para a saída de dez turmas do ensino fundamental, do sexto ao nono ano. Cabe ressaltar que receber estudantes da educação básica nos ateliês do Departamento de Artes Visuais da UDESC não era uma prática comum até aquele momento.

Figuras 1 e 2: Alunos do 7º ano em visita mediada à oficina de gravura do Departamento de Artes Visuais da UDESC.

Fonte: Acervo do PRP, 2023.

A primeira saída de estudos contemplou uma turma de sétimo ano do período matutino, em que uma das residentes estava desenvolvendo gravuras com matrizes em placas de isopor. A residente solicitou ao docente responsável pelo ateliê a ida dos alunos da educação básica e agendou com a monitora do espaço um horário de atendimento ao grupo. Ao adentrar a universidade, o grupo que fazia a visita à sala de gravura conheceu também os espaços de escultura, de pintura e de cerâmica, pois os ateliês estavam abertos e os profissionais responsáveis pelos ambientes nos receberam na medida em que percorremos o prédio. Neste momento, conversamos sobre a possibilidade de estender a ação para outras turmas da escola e seguimos, então, com uma série de saídas, sendo a maior parte delas mediada pelos monitores do ateliê de pintura, que se colocaram à disposição para receber a escola (figuras 3 e 4).

Figuras 3 e 4: Saída de estudos do 8º ano ao ateliê de pintura.

Fonte: Arquivo PRP, 2023.

Lavoura e Galvão (2021) destacam que os processos de ensino e aprendizagem são inseparáveis. Segundo os autores, sem aprendizagem não podemos afirmar que houve ensino e o oposto também ocorre. Esta visão dialética permite expandir o conceito de ensino-aprendizagem ao incluir o desenvolvimento, que não se limita apenas à assimilação dos conhecimentos existentes, mas também à criação de novas ideias e saberes. Dessa forma, podemos enriquecer a dinâmica para além da relação entre ensino e aprendizagem, incorporando o desenvolvimento como um terceiro elemento fundamental. Por meio das visitas aos espaços mencionados, percebemos essa tríade se fortalecer e permear ambas as instituições de ensino.

Ao longo das atividades, dedicamos um tempo constante para reflexões e questionamentos, a fim de repensar no grupo a ação docente no ensino de artes visuais. Durante as reuniões do PRP, discutimos com regularidade se conseguimos alcançar nossos objetivos durante as aulas, além de revisitarmos coletivamente nossa prática como educadores. Esse processo de avaliação contínua e autoavaliação contribui com o alinhamento da abordagem pedagógica que adotamos. Consideramos crucial este momento de compartilhar avaliações, relatos, dúvidas e conclusões ao longo do Programa.

Como grupo, frequentemente nos questionamos: "Se eu, enquanto professor/a de arte, não abordar esse conteúdo com os alunos, quem mais na escola o fará?". Embora seja visível o processo de aprendizagem em andamento, existe uma lacuna entre os objetivos almejados no processo de ensino-aprendizagem e os resultados tangíveis alcançados, principalmente devido às limitações das condições de trabalho - como a falta de espaço físico, materiais insuficientes, tempo limitado nas aulas e escassos recursos para realizar atividades extracurriculares.

Nesse sentido, acreditamos que nossos objetivos ao deslocar os alunos do ensino fundamental – anos finais (6º a 9º anos) ao ambiente universitário foram atingidos, no sentido de expansão de repertório artístico e cultural, bem como de conhecimento sobre materiais, técnicas e as condições necessárias para o desenvolvimento do processo de criação em artes visuais. Outrossim, a imersão deste público no espaço destinado ao Ensino Superior também repercute nos sujeitos que ali estão cotidianamente, estabelecendo relações de trocas entre todos os envolvidos, remodelando, dentro do que é cabível, também as expectativas que os graduandos de licenciatura e bacharelado em artes visuais, bem como professores, técnicos e servidores universitários têm da educação básica.

Aproximações e dicotomias entre a educação básica e o ensino superior

A abertura/recepção da Universidade frente aos alunos da educação básica possibilitou a estes apreender como são os lugares, materiais e recursos necessários para que as linguagens artísticas possam ser desenvolvidas de forma adequada, no sentido de fornecer aos aprendizes as condições para que realizem seus processos de criação por meio de determinadas técnicas, abordagens, saberes. Deste modo, muitas das práticas que realizamos na escola se tornaram mais assimiláveis e significativas, ao passo que as necessidades não atendidas no ambiente escolar também tenham saltado aos olhos dos estudantes partícipes daqueles encontros.

Ao realizar aulas sobre monocromia no ambiente escolar, por exemplo, muitas vezes utilizamos tinta guache em sala de aula, juntando as carteiras para melhor distribuir os materiais de uso coletivo e, para que esta aula ocorra dentro do tempo previsto – quarenta e cinco minutos (uma aula) ou uma hora e trinta minutos (quando são duas aulas consecutivas), existe uma dinâmica de organização de espaço e materiais que, muitas vezes, limita as possibilidades de produção, reflexão, socialização e apreciação dos trabalhos realizados. Na oficina de pintura, os alunos observaram a disposição das mesas, que são grandes e de uso coletivo, bem como de cavaletes e outros materiais, como a tinta acrílica e o papel de maior gramatura, dos quais não dispomos na educação básica. Vimos um tanque muito semelhante ao que utilizamos na escola, porém dentro do próprio espaço em que a atividade acontece, diferente de nossa realidade, em que é necessário deslocar-se pelos corredores para lavar os pinceis e outros materiais, o que causa tumulto nas demais salas de aula e no espaço de uso coletivo em que o tanque está situado, resultando em perdas na qualidade da atividade desenvolvida.

Perceber essas nuances entre o que a escola e a universidade fornecem aos seus alunos instigou-os a querer conhecer mais do ambiente universitário, bem como do universo da arte. Em ambos os casos, o interesse e reconhecimento frente às aulas de arte na escola foi notório e, nesse sentido, entendemos que ao ampliar o repertório dos alunos, multiplicamos também as possibilidades de construir, coletivamente, um espaço enriquecedor de ensino e aprendizagem em arte no ensino fundamental. Nessa direção, a seguinte reflexão de Konder (2013) tem sido para nós uma constante ao longo do caminho percorrido: “o conhecimento não é um dado, é um ato. O ato de conhecer transforma o conhecido e o sujeito que conhece” (Konder, 2013, p. 17).

Para além do que foi mencionado, muitos outros conteúdos e reflexões permearam as aulas anteriores e posteriores às saídas, abrangendo questões como a função social do artista, os lugares da arte, as rupturas e retornos a determinados padrões de produção ao longo da história da arte. Nessa trajetória, alunos de diferentes períodos de formação compartilharam saberes sobre conteúdos de arte, observando o que coaduna e diverge em ambas as fases de aquisição/construção de conhecimento.

Como forma de levar à comunidade escolar um pouco da experiência que vivenciamos, organizamos, no Dia da Família na Escola (lei estadual nº16877) uma sala de oficinas de arte, considerando os conteúdos trabalhados naqueles meses, dentro da escola e da universidade (figura 5).

Figura 5: Familiares, alunos da educação básica e residentes na oficina de artes visuais durante o Dia da Família na Escola.

Fonte: Arquivo PRP, 2023.

A partir desta ação, os estudantes dos anos finais do ensino fundamental puderam compartilhar seus novos saberes com os estudantes dos anos iniciais, seus familiares, bem como servidores, funcionários e demais professores da unidade escolar. Havia, ainda, algumas propostas trabalhadas pelos residentes em turmas dos anos iniciais, o que intensificou as relações de trocas que ocorreram naquele momento. Entre aprendizes e ensinantes, muitas foram as partilhas, as produções e os processos de criação.

Acerca desta ação, nos aproximamos das reflexões de Lavoura e Galvão (2021), acrescidas das de Tuleslei e Martins (2021) que, também ancorados em Vigotsky, afirmam que educar implica em promover mudanças: onde não há transformação, não há educação. Tal processo educativo engloba a evolução dos comportamentos infantis, integrando dimensões cognitivas e emocionais. Partindo das ações naturais da criança, busca-se instigar mudanças significativas. Os autores salientam a importância de refletir sobre quais são as mudanças necessárias e por que elas são essenciais (Tuleslei; Martins, 2021).

Vigotsky argumenta que o desenvolvimento do pensamento surge da superação de desafios e obstáculos, conduzindo-o em direção à resolução de problemas. Um ensino que apenas transmite soluções prontas não desafia a criança a enfrentar dificuldades e impede a elaboração de novas ideias e resoluções que possam alterar a realidade (Tuleslei; Martins, 2021). Assim, a educação deve estimular a criação de novas combinações que ainda não fazem parte do repertório do indivíduo, estabelecendo conexões entre a realidade social, a escola e a vida.

Ao trazer para nosso contexto estas reflexões, inferimos que conhecer as oficinas do Departamento de Artes Visuais permitiu aos alunos do ensino fundamental apreender os processos de produção do trabalho artístico por meio de uma experiência imersiva, assim como os desafiou, tal qual se sentem os professores e professoras de arte, a transpor estes saberes para o contexto escolar, abarcando as complexidades da estrutura física, do aporte material e, sobretudo, do acesso ao conhecimento em artes visuais que a comunidade escolar tem. Desse modo, estes sujeitos receberam incentivos para elaborar novas concepções e fortalecer os laços entre a escola, a universidade e a sociedade como um todo.

Considerações finais

Nosso objetivo, neste trabalho, foi relatar e refletir sobre as relações entre escola e universidade estabelecidas por meio de um conjunto de visitas aos ateliês do Departamento de Artes Visuais da UDESC, por parte de alunos da educação básica da E.E.B. Porto do Rio Tavares, sob intermédio da professora/preceptora e dos residentes do PRP-Subprojeto Artes da UDESC/CAPES. Ressaltamos que a abertura da universidade, na figura dos docentes e monitores responsáveis pelas oficinas de pintura, gravura, cerâmica e escultura foram cruciais para o desenvolvimento desta proposta.

Discorreremos sobre a experiência das visitas e seus resultados para a comunidade escolar. Almejamos que os laços entre o ensino superior e a educação básica se fortaleçam e elevem a qualidade da formação dos sujeitos de ambas as realidades, de modo que o ensino de arte possa, a partir destas relações, alcançar diversos setores da sociedade. Especificamente, destacamos a importância de ações de pesquisa e extensão que tragam a universidade para dentro da escola e, sobretudo, que levem a escola para o interior da universidade. Defendemos o estreitamento desses laços e a superação da distância que separa professores e estudantes de diferentes níveis de formação.

Referências

GALVÃO, A. C.; LAVOURA, T. N.; MARTINS, L. M. **Fundamentos da didática histórico-crítica**. Campinas: Autores Associados, 2019.

KONDER, L. **Os Marxistas e a Arte**. 2 ed. São Paulo: Col. Arte e Sociedade, 2013.

LAVOURA, T. N., GALVÃO, A. C. Fundamentos da didática histórico-crítica: superando limites e recolocando desafios. IN: GALVÃO, A. C.; SANTOS JÚNIOR, C. L.; COSTA, L. Q.; LAVOURA, T. N. **Pedagogia Histórico-Crítica: 40 anos de luta por escola e democracia**. Campinas: Autores Associados, 2021.

SAVIANI, D. **Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras aproximações**. Campinas: autores associados, 2013.

SILVA, K. L.; ASBAHR, F. S. F. Arte na escola: contribuições à formação da atividade de estudo no início do ensino fundamental. In: Facci, M. G. D.; Leonardo, N. S. T.; Franco, A. F. (Orgs). **Implicações da periodização do desenvolvimento humano para a prática pedagógica: em destaque a Psicologia Histórico Cultural**. Paranavaí: EduFatecie, 2023.

TULESLEI, S. C., MARTINS, L. M. Finalidades, conteúdos e procedimentos de ensino em Pristak, Vigotsky e Saviani. IN: GALVÃO, A. C., SANTOS JÚNIOR, C. de L., COSTA, L. Q., LAVOURA, T. N. **Pedagogia Histórico-Crítica: 40 anos de luta por escola e democracia**. Campinas: Autores Associados, 2021.